

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA XAYOLNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Iskandarova Aziza Islom qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-talabasi

iskandarovaaziza356@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959813>

Annotatsiya: Bu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida xayol (fantaziya va tasavvur) rivojini qo'llab-quvvatlash usullari tahlil qilinadi. Xayolni rivojlantirish orqali bolalarda ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish va o'yin orqali o'rganish qobiliyatlari oshadi. Asosiy usullar sifatida drammatizatsiya, tasviriy ijod, hikoya tuzish va muammoga yo'naltirilgan o'yinlar tavsiflanadi. Tadbiqlarda bolalarning shaxsiy tajribalari va qiziqishlari hisobga olinadi. Xulosa sifatida, xayol rivojliligi bolalarning umumiy rivojlanishida muhim omil ekanligi ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: xayol, tasavvur, ijod, boshlang'ich sinf, o'yin.

Abstract: This article analyzes methods for supporting the development of imagination (fantasy and imagination) in primary school students. By developing imagination, children's abilities to think creatively, solve problems, and learn through play increase. Dramatization, visual creativity, storytelling, and problem-oriented games are described as the main methods. The applications take into account the personal experiences and interests of children. In conclusion, it is shown that the development of imagination is an important factor in the overall development of children.

Keywords: imagination, imagination, creativity, primary school, play.

KIRISH:

Bolalar pedagogikasi va psixologiyasida xayol (tasavvur, fantaziya) - bolalarning ijodiy va kognitiv rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa boshlang'ich sinf davrida, bolalar maktabga moslashishda, yangi bilimlar o'rganishda va jamoadagi muloqotda xayol orqali o'zini ifoda etish qobiliyatini shakllantiradi. Xayol rivojlangan bola nafaqat darslarda, balki hayotiy muammolarni hal qilishda ham ijodiy yondashuv namoyish etadi. Shuning uchun ta'lim jarayonida maqsadli ravishda xayolni qo'llab-quvvatlaydigan usullarni joriy etish zarur. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida xayolni rivojlantirish usullarini o'rganish va tavsiflashga bag'ishlangan.

1. Drammatizatsiya va rolli o'yinlar. Drammatizatsiya - bolalarni turli rollarga bo'lib, ularga hayotiy yoki fantastik vaziyatlar yaratishdir. Masalan, bola hayvon, qahramon yoki oddiy odam rolini ijro etadi. Bu orqali u turli hissiyotlarni, muloqotni va ijtimoiy vaziyatlarni xayoliy tarzda boshdan kechiradi. Rolli o'yinda (masalan, "bozorga borish", "shifokor-bemor" va h.k.) bolalar kundalik hayotga oid vaziyatlarni fantaziya va ijod bilan boyitadi. Bu usul bolalarning emotsional intelligensiyasi, ijodiy fikrlashi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tasviriy ijod -chizish, bo'yash, kollaj, rassomlik. Bolaldagi ichki tasavvurlar, ideyalar va his-tuyg'ularni rasm, kollaj, bo'yash va boshqa vizual san'at orqali ifoda etish imkoniyati, ularning xayolini kengaytiradi. Tasviriy ijod orqali bola o'z dunyosini yarata oladi, ranglar, shakllar, detal va kompozitsiyalar bilan ishlaydi. Bu nafaqat badiiy estetik tushunchalarni rivojlantiradi, balki abstrakt fikrlash va vizual tasavvurlar ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, hamjihatlikda kollaj yoki guruh rasmlari -jamoada ishlash va fikr almashish imkoniyatini beradi.

2. Hikoya tuzish va og'zaki ijodiy nutq. Bolalarni hikoya yaratishga undash - ularning tasavvurini, so'z boyligini va ijodiy nutqini rivojlantiradi. O'qituvchi yoki tarbiyachi boshlang'ich

soʻzlar yoki voqea boshlanishini taqdim etadi, bola esa uni davom ettiradi. Bunday mashqlar bolaning xayolini kengaytiradi, u voqea tuzadi, sahnalarni bayon etadi va tasvirlaydi. Bundan tashqari, guruh bilan hikoya tuzish yoki muammoga asoslangan hikoya - bolalarning hamfikrlik va jamoada ijod qilish qobiliyatlarini oshiradi.

3. Muammoga yoʻnaltirilgan va konstruktiv oʻyinlar: Oʻyin - bolalar uchun eng tabiiy va qiziqarli shakldagi oʻrganish vositasidir. Muammoga yoʻnaltirilgan oʻyinlar (masalan, «menga yordam ber», «qanday hal qilasan?» kabi holatlar) bolalardan ijodiy yechimlar topishni talab qiladi. Bunday oʻyinlar orqali bola xayolini ishlatadi, turli strategiyalar va alternatalarni koʻrib chiqadi, muammoni hal qiladi. Shu tarzda, xayol, mantiqiy fikrlash va ijodiy yondashuv birga rivojlantiriladi.

4. Kitob oʻqish va ertaklar orqali tasavvur yaratish: Ertaklar, hikoyalar va badiiy adabiyotlar bolalarga rang-barang olamlar, turli obrazlar va holatlar bilan tanishtiradi. Oʻqituvchi hikoya oʻqib beradi yoki bolalarni oʻzlari kitob oʻqishga undaydi. Keyin ular voqealarni tasavvur qiladi, qahramonlar, joylar va voqealar haqida oʻz fikrlarini bildiradi. Bu esa tasavvur, soʻz boyligi, hissiyot va ijodiy nutq orqali xayolni shakllantiradi. Bunday usullar bolaning oʻz qiziqishlarini ifoda etishiga, yangi gʻoyalarni sinab koʻrishiga hamda oʻzaro muloqotda mustaqil qaror qabul qilishiga yordam beradi. Ayniqsa, ogʻzaki ijod (ertak yaratish, hikoya davom ettirish) bolaning soʻz boyligini, nutq ravonligini va fikriy mustaqilligini oshiradi. Bundan tashqari, kitob oʻqish jarayonida oʻqituvchi bolalarni voqealarni tasavvur qilishga, qahramonlar xarakterini tahlil etishga, muqobil yakunlar topishga yoʻnaltirsa, bolalarning mantiqiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari yanada faollashadi. Xayolni rivojlantirishda eng muhim omillardan biri -bolaga erkin fikrlash imkoniyati yaratishdir. Taʼlim jarayonida tanqid qilinmaydigan, qoʻllab-quvvatlovchi, ijodga ochiq muhit shakllantirilsa, oʻquvchilar oʻz tasavvurini erkin ifoda etadi va ijodiy yondashuv odatga aylanadi. Aynan shu jihatlar bolalarning kelajakdagi bilim olishga boʻlgan qiziqishini oshiradi, oʻqishga motivatsiyasini kuchaytiradi hamda shaxsiy rivojlanish yoʻlida mustahkam poydevor yaratadi.

XULOSA:

Xulosa qiladigan boʻlsak - boshlangʻich sinf oʻquvchilarida xayolni rivojlantirish maqsadida drammatizatsiya, tasviriy ijod, hikoya tuzish, konstruktiv oʻyinlar va kitob oʻqish kabi usullar samarali hisoblanadi. Bu usullar bolalarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal qilish, nutq va vizual tasavvurini rivojlantiradi hamda ularning shaxsiy va ijodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shuning uchun maktab va pedagogik jarayonda xayolni qoʻllab-quvvatlash strategiyasini aktiv joriy etish zarur. Agar bolalarga erta bosqichda xayol va ijod uchun erkin muhit berilsa, ular keyinchalik bilim va hayotiy mahoratlarda ham muvaffaqiyatga erishadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zunnunov A., Qurbonov R. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.
2. Gʻoziev E. Psixologiya. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Ochilova G. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2015.
4. Toʻxtaxojaeva M. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. Xayitov O. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Tafakkur qanoti, 2020.
6. Shodiyev A. Boshlangʻich taʼlim metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.

7. Sattorova G. Boshlang'ich ta'limda rivojlantiruvchi texnologiyalar. – Toshkent: Noshir, 2016.
8. Yuldasheva D., Abduqodirova Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkur va xayol jarayonlarini rivojlantirish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
9. Vigotskiy L.S. Tasavvur va ijodkorlik psixologiyasi. (o'zbekcha tarjima) – Toshkent: Fan, 2012.
10. Jalolov J. Rivojlantiruvchi ta'lim konsepsiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2014.
11. G'anieva D. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda ijodkorlikni rivojlantirish. – Toshkent: Ziya, 2020.
12. Qodirov A. Didaktika asoslari. – Toshkent: Noshir, 2018.

